

Coriandrum sativum : PRINCIPAIS FITOCONSTITUINTES

DOI: 10.5281/zenodo.14538353

João Henrique Anizio de Farias¹
henriqueanizio7@gmail.com

Mylena Medeiros Simões¹
mylenamedeirosimoes@gmail.com

Fernanda Matias Cariri Marques¹
fernandacariri20@gmail.com

Daniel Rodrigues da Silva¹
Drs.daniel.d@gmail.com

Abrahão Alves de Oliveira Filho²
abrahao.farm@gmail.com

¹ Mestrandos no programa de pós-graduação em ciência e saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

² Universidade Federal de Campina Grande

AT19: Outros.

Introdução: O coentro (*Coriandrum sativum* L.) é uma planta amplamente reconhecida por suas propriedades medicinais e aromáticas, decorrentes de sua rica composição fitoquímica. Compostos como terpenos, flavonoides e óleos essenciais presentes em suas folhas e sementes têm despertado interesse em diversas áreas científicas, destacando seu potencial terapêutico e aplicações na indústria farmacêutica e alimentícia. Nesse sentido, o aprofundamento no estudo dos compostos bioativos do coentro é essencial para ampliar o conhecimento sobre seu potencial terapêutico e explorar novas possibilidades de uso. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura, do tipo narrativa, com o intuito de descrever os principais fitoquímicos encontrados no óleo essencial da espécie *Coriandrum sativum*. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, com caráter narrativo, realizado por meio de uma revisão de literatura. Os artigos utilizados foram resgatados das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Nacional Library of Medicine (PubMed), Scopus e Periódicos CAPES. Selecionou-se publicações redigidas em inglês e português no intervalo de janeiro de 2013 a outubro de 2023. A inclusão foi realizada mediante leitura crítica de títulos, resumos e textos completos, ao analisar artigos, teses e dissertações. **Resultados:** Espécies da família Apiaceae apresentam em seus óleos essenciais (OE) mais de 760 componentes distintos, de diferentes classes químicas. Alguns autores ao avaliarem o perfil fitoquímico do Oe das folhas de coentro evidenciaram uma expressiva presença de aldeídos de compostos como decanal, dodecanal, n-tetradecanal, (E)-2-undecenal, (E)-2-decenal e (E)-2-dodecenal, além de álcoois, como dec-2-em-1-ol e 1-decanol. A composição química do óleo essencial obtido das sementes do coentro também foi elucidada, destacando os compostos linalol (67,8%), α -pineno (5,0%) e a cânfora (5,0%) como os principais fitoquímicos. **Conclusão:** Conclui-se que o coentro (*Coriandrum sativum* L.) apresenta uma rica composição fitoquímica em seus óleos essenciais, com destaque para aldeídos, álcoois e monoterpenos como linalol, α -pineno e cânfora, evidenciando não só seu potencial terapêutico, mas também industrial.

Palavras-chave: Coentro; Compostos bioativos; Óleo essencial.